

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ: ПОНЯТИЯ И ТИПЫ

Sultonova Dilnoza Elmurod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti,
sotsiologiya kafedrasida mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412489>

Анотация: Понятие социальная активность отображает характер функционирования индивидов и социальных групп в обществе. Социальная активность связана с превращением интереса в фактор действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием действительности, обусловлена деятельной природой человека, противоречием между условиями существования и объективными потребностями личности и направлена на ликвидацию несоответствия между потребностями и условиями бытия субъекта. Понятие «активность» (от латинского «aktivus») — действие, поступок, деяние, в русском языке — нечто деятельное, энергичное, развивающееся.

Ключевые слова: социальная активность, гражданская активность, творческая активность, политическая активность, коммуникационная активность, деловая активность.

В различных науках дается различное понимание активности: **в социологии** — социальная активность, в политологии — политическая активность, **в педагогике** — активное обучение, в психологии — активность личности. Гражданская активность — действия (форма активности), целью которых является решение общественных проблем, изменение власти, проявление гражданских качеств; - культурная активность — форма, обеспечивающая создание, освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей; творческая активность — форма, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и значимостью; - трудовая активность — форма, проявляющаяся в реализации интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности; - коммуникационная активность — форма, направленная на поиск связей и контактов, необходимых для реализации деятельности; - деловая активность — интенсивная деятельность в сфере профессии и должности, термин «деловая активность» чаще всего используется применительно к сферам управления, хозяйственной и экономической деятельности. От присутствия людей с деловой активностью зависит успех предприятия, организация мероприятия. Стремление молодых людей к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к возникновению разнообразных форм социальной активности. Поскольку общество представляет собой наличие различных сфер (политика, культура, медиа и др.), в социальной активности можно выделить следующие формы: **политическая активность** — форма, реализуемая в сфере политической деятельности; **гражданская активность** — действия (форма активности), целью которых является решение общественных проблем, изменение власти, проявление гражданских качеств; - культурная активность — форма, обеспечивающая создание, освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей;

творческая активность — форма, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и значимостью; - трудовая активность — форма, проявляющаяся в реализации интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности; **коммуникационная активность** — форма, направленная на поиск связей и контактов, необходимых для реализации деятельности; **деловая активность** — интенсивная деятельность в сфере профессии и должности, термин «деловая активность» чаще всего используется применительно к сферам управления, хозяйственной и экономической деятельности. От присутствия людей с деловой активностью зависит успех предприятия, организация мероприятия. Социальная активность — важнейшее условие интенсификации производства, развертывания научно-технического прогресса, совершенствования общественных отношений и самого человека. Рост социальной активности трудящихся предполагает развитие, поддержку и поощрение лучших человеческих черт и качеств. Социальная активность личности тесно связана с внутренней мотивацией поведения индивида, его устремлениями, потребностями и интересами. Как отмечают исследователи, социальная активность, с одной стороны, рассматривается в контексте протестных настроений и социальной нестабильности, при этом молодежь всегда выступала как социальная группа, излишняя активность которой должна быть купирована и взята под особый контроль. С другой стороны, молодежь обеспечивает трансмиссию общественных отношений и выступает как носитель социальных инноваций, поэтому повышение социальной активности молодежи в период кризиса становится одним из условий поиска новых форм общественного устройства.

Исследователи выделяют следующий механизм формирования социальной активности молодых людей в ходе акций: - привлечение к решению определенной проблемы, актуальной для молодого гражданина и общества в целом; - личный интерес человека (близка идея организации); - убеждение в том, что каждый должен помогать своей стране; - поручение человеку того задания и той роли, которыми ему хотелось бы заниматься (управление, контроль, ораторские выступления); - контроль за исполнением как обязательное условие, даже если ты уверен в человеке, который выполняет то или иное действие. Молодых людей привлекает возможность в деятельности различных молодежных групп воздействовать на окружающий мир и людей, выразить свою индивидуальность. Обязательной составляющей активного поведения выступает целеполагание, когда четкая и ясная цель сама по себе является мощным стимулом к действию, при этом сфера активности не имеет значения, поэтому не правомерно говорить о пассивности современной молодежи, скорее следует искать новые формы молодежной культуры.

References:

1. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫСЛОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (284) 2021
2. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, Бахаровская, Елена Викторовна disser.Cat

3. Спиридонова, Е.Л. Социальное самочувствие незанятой городской молодежи в условиях безработицы (социологический анализ): дис. канд. социол. наук: 22.00.04 / Е.Л. Спиридонова.
4. Дамаданова Х.Д. Социальная активность учащейся молодежи как средство формирования добрых человеческих отношений / Гуманитарные науки №3 -2011
5. Иваненков С.П., Кострикин А.В. Проблемы исследования социальной активности молодежи / Теоретический журнал CREDO NEW, 2009.

